

ЭФФЕКТ ВИЗОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

К. Ш. Юлдашев

докторант Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь», преподаватель Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903187>

Аннотация. В данной статье анализируется существующая визовая политика в стране, ее влияние на привлечение иностранных туристов и количество туристов в обмен на смягчение визовой политики на протяжении многих лет, а также используются выводы и предложения.

Ключевые слова: самостоятельный туризм, визовая политика, самостоятельное планирование путешествий, системы онлайн-бронирования, независимая туристская ассоциация, этапы организации самостоятельного путешествия.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatda mavjud viza siyosati, uning xorijiy turistlarni jalb qilishdagi ta'siri va yillar davomida viza siyosatining yumshatilishi evaziga turistlar soni tahlil qilingan hamda xulosa va takliflar ishlatilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil turizm, viza siyosati, sayohatni mustaqil rejalashtirish, onlayn bronlash tizimlari, mustaqil turistik assotsiatsiya, mustaqil sayohatni tashkil etish bosqichlari.

Abstract. This article analyzes the existing visa policy in the country, its impact on attracting foreign tourists and the number of tourists in return for the relaxation of the visa policy over the years, and uses conclusions and suggestions.

Keywords: independent tourism, visa policy, independent travel planning, online booking systems, independent travel association, stages of organizing an independent trip.

В последние годы индустрия туризма считается одной из самых быстрорастущих отраслей экономики в мире. Согласно статистике, предоставленной Всемирным советом путешествий и туризма (WTTC), вклад сектора путешествий и туризма в мировой ВВП в 2022 году составит 7,6%, а по сравнению с 2021 годом он вырастет на 22%. Однако он был на 23% ниже, чем в 2019 году. Кроме того, в 2022 году было создано 22 миллиона новых рабочих мест, что на 7,9% больше, чем в 2021 году, и всего на 11,4% меньше, чем в 2019 году. Расходы внутренних посетителей выросли на 20,4% в 2022 году, но были лишь на 14,1% ниже, чем в 2019 году. Расходы иностранных посетителей увеличились на 81,9% в 2022 году, но все еще отстают на 40,4% по сравнению с 2019 годом.

Одним из наиболее важных факторов в процессе выбора направления для любого туриста, желающего путешествовать, является визовая политика страны. Упрощение визовой политики приводит к увеличению потока иностранных туристов в страну, созданию новых рабочих мест, укреплению международных связей, увеличению продолжительности поездки. Чтобы в полной мере воспользоваться социально-экономическими выгодами, которые страна может получить от международного туризма, одной из актуальных задач является создание условий, обеспечивающих конкурентоспособность на мировом уровне, а также создание возможности для иностранных туристов посетить территорию страны без бюрократических препятствий и сложностей.

В прошлом веке такие факторы, как визовые процедуры, пограничные таможенные правила и ограничения на обмен валюты, были серьезным препятствием для путешествий, но сегодня упрощение визовых процедур во многих странах привело к увеличению числа международных поездок. Во всех странах разные визовые режимы. Граждане, имеющие паспорта экономически развитых, стабильных и демократических стран, имеют широкие возможности для межрегионального перемещения. Например, во многие страны не требуется виза гражданам Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и Франции. Напротив, низкий уровень мобильности граждан экономически менее развитых, нестабильных и неблагополучных стран. По этой причине они проходят тщательную проверку при въезде в страну. Результаты мирового паспортного индекса, подготовленного Global Passport Index за январь 2024 года, представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Рейтинг самых мощных паспортов мира 2024 года

№	Страна	Количество стран, которые можно посетить без визы	Получение визы по прибытии в страну	Количество стран, для которых требуется виза	Общее количество
1	Б.А.А.	134	45	19	179
2	Франция	137	40	21	177
	Германия	136	41	21	177
	Италия	136	41	21	177
	Нидерланды	135	42	21	177
	Испания	135	42	21	177
3	Швеция	135	41	22	176
	Финляндия	135	41	22	176
	Люксембург	134	42	22	176
	Австрия	132	44	22	176
	Швейцария	130	46	22	176
67	Гамбия	46	27	125	73
	Уганда	38	35	125	73
	Узбекистан	30	43	125	73
	Кыргызстан	30	43	125	73
	Индия	30	43	125	73

Страны с высоким баллом по индексу (страны, считающиеся сильными обладателями паспортов с безвизовым доступом ко многим странам) не имеют высокого индекса открытости. Причина в том, что в этих странах действует закрытая визовая политика, поскольку они считаются благоприятными территориями для иммиграции. Напротив, страны с низким уровнем иммиграции проводят упрощенную визовую политику с целью привлечения иностранных туристов. Помимо свободного передвижения по миру граждан с сильным паспортным индексом, большое влияние на увеличение количества иностранных туристов, посещающих эту страну, оказывает высокий уровень визовой открытости страны. Сложность получения визы является большим препятствием для самостоятельных туристов. Уровень визовой открытости имеет различные преимущества для страны, например, экономическую выгоду, то есть приток иностранной валюты с

увеличением потока иностранных туристов, создание рабочих мест в сфере туризма, развитие секторов экономики, связанных с туризмом. , улучшение инфраструктуры, культурный обмен, укрепление дипломатических отношений и развитие туризма.

Результаты анализа показывают, что упрощение визового режима въезда в страну наблюдается преимущественно в развивающихся странах. До 2017 года Узбекистан имел безвизовый доступ только с 9 странами, а количество посетителей составило 2,69 миллиона человек. Но к 2023 году количество стран, которые можно посетить без визы, увеличится в 15 раз, т. е. 140, а количество посетителей увеличится в 2,5 раза, т. е. 6,6 млн. Напротив, безвизовый въезд и перемещение за границу для граждан Узбекистана организован в основном в странах Азии, Африки и некоторых европейских странах. Гражданам Узбекистана не требуется виза для выезда за границу в Россию, Украину, Белоруссию, на Нуэ и острова Кука. Казахстан, Таджикистан, Турция, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Микронезия, Сент-Винсент и Гренадины не требуют визы на срок до 30 дней. Посещать без визы Азербайджан, Молдову, Гаити, Намибию, Эквадор можно на срок до 90 дней, а в страны Армению, Антигуа и Барбуда – до 180 дней. Также 33 страны упростили визовый порядок. Граждане Узбекистана могут посещать эти страны (Индонезию, Малайзию) без предварительного получения визы. Однако визу можно получить онлайн по прибытии или не выходя из дома. В странах, где требуется виза (в основном страны Европы и США), необходимо обратиться непосредственно в посольство и подать заявление на получение визы. Кроме того, без визы граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Украины могут посещать Узбекистан на 90 дней, Кыргызстан на 60 дней и все европейские страны на срок до 30 дней.

Как известно, одним из основных факторов, влияющих на поток международных туристов и объем предоставляемых туристам услуг, является визовая политика каждой страны. Проведя эту политику, можно будет управлять потоками международных туристов и контролировать продолжительность их пребывания в этой стране. Поскольку международные туристы привозят иностранную валюту в страну назначения, это способствует развитию экономики страны. Следовательно, если визовая политика влияет на срок пребывания иностранных туристов в стране, которую они посетили с целью путешествия, и ввоз иностранной валюты посредством оказываемых им в этот период услуг, то визовая политика стран, принимающих этих туристов, Важно учиться открытости.

REFERENCES

1. World Travels & Tourism Council (WTTC), Economic Impact Research, <https://wttc.org/research/economic-impact>.
2. Global Passport Power Rank 2024, Passports of the world ranked by their total mobility score. <https://www.passportindex.org>.
3. <https://uzbektourism.uz/>
4. <https://lex.uz/>